

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Contenido

1. MARCO JURÍDICO DEL ESTUDIO	3
2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	4
3. CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO DEL PROYECTO:	8
4. ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL	12
4.1. Consideraciones conceptuales y metodológicas.....	17
5. METODOLOGÍA.	20
5.1. Reconocimiento del área de estudio.	20
5.2. Formas de registro	20
5.3. Procesamiento de la información	22
5.4. Evaluación del Impacto Arqueológico.	22
5.5. Potencial arqueológico para el proyecto	23
5.6. Equipo de Trabajo.	24
5.7. Socialización y Arqueología pública.....	24
6. ESTRATIGRAFÍA DEL PROYECTO	25
7. PROSPECCIÓN.....	27
8. COMENTARIOS FINALES.....	33
9. BIBLIOGRAFÍA.....	34

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas del polígono de la concesión. Origen Central/Magna Sirgas/WGS84.....	4
Tabla 2. Coordenadas de las 25 zonas de Explotación (Dársenas). Origen Centro/Magna Sirgas/WGS84.....	6
Tabla 3. Formato para registro de datos.....	21
Tabla 4. Perfil tipo A.....	26
Tabla 5 Perfil tipo B.....	26
Tabla 6 Resumen de actividades realizadas.....	28
Tabla 7. Relación entre tipo de actividades y unidades de paisaje.....	31

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación general de la concesión QEK-08291.....	6
Figura 2. Ubicación de las Dársenas.....	7
Figura 3. Mapa geológico Norte de Santander. Tomado de: Oviedo Reyes (2015).....	9
Figura 5. Interfaz de la APP.....	21
Figura 6. Ubicación de transectos utilizados para los perfiles de elevación.....	29
Figura 7. Perfil de elevación 1.....	30
Figura 8. Perfil de elevación 2.....	30

LISTA DE FOTOS

Fotos 1 y 2 Jarillones de contención en el municipio de Santiago.....	9
Foto 3. Socialización personal responsable del proyecto en campo.....	24
Foto 4. Geomorfología del área de estudio.....	28
Foto 5. Estribo de puente sobre el río Peralonso.....	32
Foto 6 Ilustración de Peregrino Rivera Arce. puente sobre el río Peralonso.....	32
Foto 7 y 8. Restos del puente desde distintos ángulos.....	32

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO.....	37
ANEXO 2. ARCHIVOS DIGITALES.....	41
ANEXO 3. PLANOS.....	42

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

1. MARCO JURÍDICO DEL ESTUDIO

El presente documento, es el resultado del análisis arqueológico del área destinada a la concesión minera QEK- 08291 ubicada sobre el río Peralonso, municipio de Santiago, departamento de Norte de Santander, consistente en la explotación de materiales agregados para la construcción.

El área concesionada del título es de 5.28 hectáreas de las cuales solo serán explotadas 3 por medio de 25 dársenas o piscinas ubicadas en diferentes sectores sobre el lecho del río. Por lo tanto, la solicitud de licencia presentada y aprobada por el ICANH con el número 5948 contempla la intervención arqueológica en las 3 hectáreas correspondientes al Área de Intervención Directa del proyecto minero.

De acuerdo al programa de Arqueológica Preventiva diseñado para la protección del Patrimonio, este estudio corresponde a la primera fase, el cual tiene como fin, estimar el impacto ocasionado al Patrimonio Arqueológico entorno a la construcción de obras o explotación de áreas en zonas con interés arqueológico. Según el Decreto 763 de 2009, en su artículo 55, parágrafo 4, el Programa de Arqueología Preventiva:

...es la investigación científica dirigida a Identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos existentes en el área de aquellos proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental o que, ocupando áreas mayores a una hectárea, requieren licencia de urbanización, parcelación o construcción...

Es decir, con este informe se da cumplimiento a las disposiciones del ICANH (Programa de Arqueología Preventiva Fase 1), a la Ley 397 de 1997, modificada y derogada por la Ley modificatoria 1185 de 2008, a los Decretos 1858 de 1999, al Decreto reglamentario 833 de 2002, Decreto 763 de 2009, al Decreto 2041 de 2014 y al Decreto 1080 de 2015.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El presente informe da cuenta de la primera fase del programa de arqueología preventiva diseñado para la concesión minera QEK-08291 ubicada sobre el río Peralonso, en la cual se pretende la explotación de materiales agregados para la construcción por medio de 25 dársenas ubicadas sobre el cauce del río en un área de 3 hectáreas.

Si bien el área concesionada es de 5.28 hectáreas, solo tres (3) hectáreas serán utilizadas para extracción del material, por lo tanto, los trabajos de reconocimiento arqueológico se enfocaron, sobre el Área de Intervención Directa (AID) representada por las 25 dársenas en las 3 ha de explotación. Sin embargo y dado que las dársenas o zonas de explotación se hallan sobre el lecho del río, se evaluó el potencial arqueológico en zonas de impacto indirecto de la concesión aledañas como terrazas aluviales de segundo nivel que pudieran contener algún tipo de información arqueológica. (Tablas 1y 2)

PUNTO	E	N	PUNTO	E	N	PUNTO	E	N
1	1149584	1361459	17	1146633	1359706	33	1148260	1361164
2	1149438	1361098	18	1146630	1359705	34	1148377	1361323
3	1149271	1361010	19	1146554	1359644	35	1148611	1361334
4	1149099	1361038	20	1146497	1359623	36	1148576	1361298
5	1148912	1361154	21	1146391	1359674	37	1148942	1361266
6	1148612	1361145	22	1146323	1359716	38	1149196	1361140
7	1148525	1361150	23	1146301	1359738	39	1149392	1361203
8	1147324	1360337	24	1146300	1359824	40	1149580	1361465
9	1147212	1360250	25	1146463	1359743	41	1149584	1361459
10	1147117	1360136	26	1146577	1359801			
11	1147068	1360087	27	1146661	1359967			
12	1147066	1360087	28	1146753	1360141			
13	1146936	1360029	29	1146849	1360232			
14	1146783	1359990	30	1147198	1360435			
15	1146723	1359842	31	1147792	1360771			
16	1146672	1359747	32	1148141	1361015			

Tabla 1. Coordenadas del polígono de la concesión. Origen Central/Magna Sirgas/WGS84.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK – 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO.
ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.**

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

DÁRSENA	E	N	DÁRSENA	E	N
1	1149174	1361067	13	1148572	1361188
	1149167	1361043		1148584	1361209
	1149217	1361037		1148543	1361236
	1149223	1361061		1148532	1361215
2	1149123	1361081	14	1148528	1361217
	1149117	1361057		1148541	1361238
	1149165	1361044		1148500	1361263
	1149172	1361068		1148490	1361240
3	1149076	1361104	15	1148484	1361243
	1149070	1361080		1148496	1361264
	1149114	1361057		1148454	1361291
	1149121	1361082		1148442	1361269
4	1149034	1361135	16	1148402	1361218
	1149028	1361111		1148419	1361265
	1149067	1361080		1148395	1361273
	1149074	1361105		1148378	1361226
5	1149032	1361137	17	1148362	1361176
	1149025	1361113		1148386	1361168
	1148990	1361148		1148401	1361216
	1148997	1361172		1148377	1361224
6	1148988	1361152	18	1148350	1361125
	1148995	1361176		1148374	1361117
	1148953	1361204		1148389	1361165
	1148947	1361180		1148365	1361173
7	1148880	1361223	19	1148328	1361077
	1148880	1361198		1148352	1361070
	1148930	1361198		1148371	1361116
	1148930	1361223		1148348	1361123
8	1148833	1361176	20	1147545	1360553
	1148877	1361198		1147548	1360528
	1148877	1361224		1147598	1360532
	1148833	1361201		1147595	1360556
9	1148780	1361194	21	1147488	1360514
	1148831	1361194		1147503	1360494
	1148830	1361169		1147541	1360525
	1148780	1361169		1147527	1360546
10	1148728	1361193	22	1147447	1360480
	1148728	1361168		1147462	1360459
	1148778	1361168		1147500	1360491
	1148778	1361193		1147486	1360512

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK – 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO.
ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.**

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

11	1148675	1361191	23	1147409	1360441
	1148675	1361166		1147424	1360421
	1148725	1361167		1147462	1360453
	1148725	1361192		1147448	1360474
12	1148624	1361206	24	1147369	1360408
	1148624	1361180		1147383	1360387
	1148673	1361167		1147425	1360415
	1148673	1361192		1147410	1360435
DÁRSENA		E	N		
25			1147326	1360378	
			1147339	1360357	
			1147381	1360385	
			1147366	1360406	

Tabla 2. Coordenadas de las 25 zonas de Explotación (Dársenas). Origen Centro/Magna Sirgas/WGS84.

Figura 1. Ubicación general de la concesión QEK-08291.¹

¹ Imágenes modificadas a partir de Google Earth Pro 02/03/2016

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK - 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO.
ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Figura 2. Ubicación de las Dársenas.²

² Imagen modificada a partir de Google Earth Pro. 02/03/2016.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

3. CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO DEL PROYECTO:

Geología:

La cordillera oriental, donde se encuentra el área de estudio, es un cinturón orogénico intracontinental con una orientación norte-noreste, con una extensión de 750 km que presenta alturas entre los 3000 y 5000 metros. Hacia el norte de Colombia, la cordillera oriental en el macizo de Santander se ramifica en dos direcciones, una con tendencia norte-noreste correspondiente a la serranía del Perijá, y otra con dirección suroeste-noreste perteneciente a los andes de Mérida (Oviedo Reyes, 2015, 5)

En términos generales, la zona de estudio hace parte de la cuenca del río Zulia, que es afectada por el Sistema de Fallas del Zulia (SFZ) que pone en contacto las rocas del grupo Guayabo con formaciones Paleógenas que aumentan en edad hacia el occidente y por el anticlinal de los compadres (AC) que cruza la cuenca del Peralonso en su curso medio. Las unidades sedimentarias Paleógenas se pinchan con el sistema de fallas del Zulia poniendo en contacto formaciones del Cretácico inferior y parte del superior con rocas del terciario de las formaciones Barco y Cuervo, estas, unidades areniscas deltaicas a fluviales que representan el lapso de tiempo entre el Mioceno temprano hasta el Pleistoceno (*ibíd.*)

A nivel local, el área de interés contiene depósitos aluviales y coluviales que no están restringidos a la llanura de inundación activa e inactiva y a los cauces de ríos y quebradas. En este sentido se han distinguido dos tipos de depósito: Los Aluviales Activos (Qal-1), los cuales son notorios en el cauce activo del río Peralonso y Aluviales Inactivos (Qal), propios de los depósitos de llanura aluvial por donde actualmente no se presenta drenaje principal.

En el área del proyecto se identifican vegas bajas y medias de inundación. El lecho del río se encuentra sesgado hacia la margen derecha generando socavamiento e inundaciones temporales, debido a que en esta zona no existen terrazas altas. Por lo anterior, en las riberas del río se presentan Jarillones de contención (fotos 1 y 2).

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Figura 3. Mapa geológico Norte de Santander. Tomado de: Oviedo Reyes (2015)

Fotos 1 y 2 Jarillones de contención en el municipio de Santiago.

El casco urbano del municipio de Santiago está asentado sobre una serie de terrazas medias y bajas que representan depósitos recientes (Qt) del río y sobre un depósito

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

coluvial producto de la degradación de las rocas Cretácicas que circundan el municipio (Lizcano, 2010). Aunque las estructuras tectónicas señaladas anteriormente (SFZ, SC) ejercen cierta influencia, son los procesos morfodinámicos principalmente los que están modelando el paisaje.

Procesos geomorfológicos:

La microcuenca del río Peralonso presenta un comportamiento geomorfológico determinado por las dinámicas coluviales de las estribaciones de la serranía de Los Compadres compuesta por rocas sedimentarias Paleógenas que delimitan el cauce del río a la vertiente cordillerana con alguna influencia tectónica que genera en algunos sectores una dinámica fluvial de anastomosis. Además es posible asociar algunos remanentes de la Paleo-llanura del río Táchira-Pamplonita y Zulia que datan del pleistoceno inferior a las terrazas más bajas adyacentes al río (Oviedo Reyes, 2015)

En la parte del río en que se encuentra el área de estudio, correspondiente a su curso medio, es posible encontrar tres unidades geomorfológicas que componen el paisaje: Terrazas bajas de inundación, terrazas medias y vertientes cordilleranas de la serranía de Los Compadres.

Las terrazas bajas formadas por la depositación de material aluvial, localizadas paralelas al río, en diferentes altitudes, están sometidas a encharcamiento en el invierno y a inundaciones ocasionales. Se presenta alta susceptibilidad por desbordamientos de los ríos Zulia y Peralonso, quebrada La Tablona y quebradas Guaduas y Tonchalá, generando inundaciones. Ante el cambio de cauce de los ríos Zulia y Peralonso se presentan serias inundaciones que afectan mayormente los cultivos de arroz existentes, además de generarse socavación lateral de orillas (CORPONOR, 2011)³

Terrazas medias: Ocupan cotas más altas y están fuera del alcance de las inundaciones exhibiendo procesos de formación de suelo que alcanza hasta 50 cm de espesor.

Vertientes: Estas unidades hacen parte de la margen oriental del Macizo de Santander. Son formaciones cretácicas y Terciarias que suben abruptamente hasta cotas que alcanzan los 1800 msnm conformando un paisaje montañoso típicamente cordillerano.

Hidrografía

El río Peralonso hace parte de la subcuenca del río Zulia que a su vez tributa al río Catatumbo perteneciente a la hoya hidrográfica del lago Maracaibo. Nace en las estribaciones de la cordillera oriental, a una altura aproximada de 3800 msnm en jurisdicción del municipio Salazar de las Palmas. En su recorrido de 17 km hasta su desembocadura en el río Zulia, recorre los municipios de Salazar de las Palmas,

³<http://corponor.gov.co/corponor/COLOMBIA%20HUMANITARIA/8/antecedentes/DOCUMENTO%20PROYECTO%20RIO%20PERALONSO%20SECTOR%20LA%20HAMACA%20Y%20SANTA%20ROSA%20-%20SAN%20CAYETANO.pdf>.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK – 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO.
ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Gramalote, Santiago, san Cayetano, y el Zulia, en el departamento de Norte de Santander. En su recorrido se pueden reconocer tres tramos claramente diferenciados: el inicial desde su nacimiento con una marcada dirección norte-sur y una longitud aproximada de 33 km con un régimen torrencial, el curso medio donde se ubica el área de estudio de aproximadamente 17 km de recorrido, donde se hace la transición entre el régimen torrencial y fluvial presentando un marcado cambio de direcciones debido a los procesos y estructuras tectónicas que lo afectan. Y un tramo final de aproximadamente 8.1 km hasta su desembocadura en el río Zulia (Lizcano, 2010)

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

4. ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL

Arqueológicos

El área de estudio aquí propuesta hace parte de la región Andina, ubicada en la zona Nororiental del país sobre la cordillera Oriental, y cerca al paso del río Zulia, uno de los afluentes hídricos más importantes que atraviesan este territorio.

La variada configuración paisajística del territorio permite pensar una diversidad de costumbres culturales que han ido adoptando procesos de cambio constantes a través del tiempo. Desafortunadamente aún se sabe poco acerca de los grupos humanos que habitaron estas tierras hace cientos y miles de años.

Dentro de la configuración espacial que reviste nuestra área de estudio, podemos pensar la apropiación humana al *Territorio* no solo en términos del aprovechamiento de los recursos disponibles en el medio, sino también como una disposición mental, representativa, simbólica que tiene el ser humano para modificar y pensar el paisaje que lo rodea. Los paisajes modificados a través del tiempo atestiguan los diversos modos de vida de los antiguos pobladores.

Ejemplo de ello, es la gran unidad paisajística dominada principalmente por el paisaje fluvial compuesto por las cuencas de los Zulia, y Pamplonita-Táchira, la cual aporta una amplia diversidad de ambientes que nos lleva a pensar en la importancia de los recursos percibidos por el ser humano como potenciales en la utilización, transformación, uso y simbolización del territorio en el curso de procesos históricos de larga duración.

Las investigaciones de Gonzalo Correal (1993) mencionan la existencia de evidencias arqueológicas asociadas a la caza de megafauna localizadas en la vereda Agualinda, municipio de los Patios en el departamento Norte de Santander. Este sitio arqueológico-paleontológico conocido como Las Piletas⁴ fue un lugar habitado por cazadores-recolectores hace más de 14.000 a.C. (Pleistoceno final), allí fue posible recuperar restos de megafauna tipo Mastodonte (*Haplomastodon*) asociados a materiales líticos (Lascas de lidita, una raedera y una punta de proyectil) aproximadamente a tres metros de profundidad (Correal, 1993).

Este tipo de evidencias han estado complementadas en el tiempo por otras investigaciones que han aportado nuevos datos al respecto (González, 2001; Rojas y Montejo, 1998. En Calderón, 2008). En estas (sobre todo en la de González, 2001), se encontraron instrumentos líticos que ratificaban la presencia de grupos cazadores-recolectores y la antigüedad de los mismos. Incluso se realizó una primera periodización precerámica muy antigua que iría del 14.000 al 7.000 a.C. relacionada con los típicos

⁴ Este sitio arqueológico fue registrado inicialmente por profesores y alumnos de los colegios Salesiano y “11 de Noviembre” en las colinas de Agualinda. Ellos encontraron superficialmente restos de megafauna correspondientes a Megaterios (Correal, 1993).

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

cazadores-recolectores que vivieron entre el Pleistoceno final y principios del Holoceno, de los más antiguos en América (González, 2001; Correal, 1993).

Los estudios arqueológicos sobre grupos humanos que posiblemente habitaron estas zonas, comienzan con las investigaciones pioneras hechas por el padre Rocheraux en 1920 sobre los grupos Chitareros, donde describe elementos materiales extraídos de un cementerio indígena cerca de Pamplona (Pabón, 1992). Este primer acercamiento intelectual al conocimiento científico de los Chitareros se queda simplemente en un nivel descriptivo, aunque intenta elaborar una clasificación de elementos cerámicos basado en el contenido de la arcilla, la decoración y la forma de las muestras (ver Rocheraux, 1920).

De otro lado, Calle y Rodríguez (1962) en su texto “La arqueología de Mutiscua” dividen la cerámica de la zona en dos tipos de acuerdo a su uso: 1) cerámica ceremonial funeraria y 2) cerámica doméstica. La ceremonial funeraria a su vez subdividida en Mutiscua Roja áspera y Mutiscua Negra áspera. La doméstica en Mutiscua Roja Incisa y Mutiscua Negra Incisa

Posteriormente, según las investigaciones de Morales y Cadavid (1984), el territorio de los Chitareros limitaba con las etnias Guane al Suroccidente, Laches al Suroriente, Yareguíes al Occidente y Motilones al Norte, extendiendo su área muy lejos al Nororiente, hasta territorios de la antigua provincia colonial de Mérida, en el actual Estado Táchira, Occidente Venezolano. Sin embargo Pabón (1992), en un interesante trabajo etnohistórico, menciona que el grupo Chitarero se localizó entre las cuencas altas de los ríos Guaca y Servitá, desde el valle del Río Suratá, en la vertiente occidental de la cordillera oriental de Santander y Norte de Santander, hasta el valle del Zulia en Venezuela.

Arqueológicamente, uno de los trabajos que propone periodos de ocupación de más amplio rango es el realizado por Víctor González en 1993 para el Valle de Iscalá⁵, Municipio de Chinácota, Norte Santander. En este trabajo propone dos periodos de ocupación para la zona. El primero es el periodo Chitarero temprano el cual comienza con una fecha aún indeterminada y se extiende aproximadamente hasta el siglo X d. C, y se caracteriza por la distribución cerámica clasificada como Iscalá Incisa. El periodo Chitarero tardío en cambio, corresponde a la distribución cerámica Iscalá Granulada siendo tentativamente ubicado entre el siglo X y XVI d.C (González, 1993).

Otros investigadores como Luis Febres, el Padre Le Doussal y Luis Raúl Rodríguez, (En González, 1993) han señalado el hallazgo de varias tumbas localizadas en zonas altas de las montañas de Norte de Santander y Santander, en alturas que superan los 3.000 msnm, cercanas a los páramos de la región. Por su parte Cadavid (1984) reporta en los

⁵ Este trabajo fue una de las primeras investigaciones sistemáticas que intentaron definir periodos de ocupación por medio de asociaciones estratigráficas, correlacionando los resultados con datos etnohistóricos de población Chitarera registrados en libros coloniales.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

municipios de Santa Barbará, California y Matanza posibles tumbas con cámara lateral, estructuras circulares hechas en roca y cementerios en las cuchillas y cuevas.

Más adelante, González (2001) realiza un reconocimiento regional sistemático en el Valle del río Pamplonita⁶, cerca de la ciudad de Cúcuta. Este trabajo abarca en parte, el municipio de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y San Cayetano. A lo largo del estudio se reconoció una serie de ocupaciones precerámicas que según el autor se ubican temporalmente entre el 14.000 y 7.000 a.C. El total de zonas con evidencias de este tipo fueron 401. Los sitios al parecer corresponden a campamentos y talleres base de larga duración asociados a estaciones de caza y recolección;

En este trabajo, el autor reconoce igualmente la presencia de grupos agroalfareros los cuales divide en cuatro periodos de ocupación: Chitarero A (500 a.C – 500 d.C) y Chitarero B (500 d.C – 1200 d.C), un período Chitarero Tardío (1200 d.C– 1500 d.C) y un período Colonial Moderno (1500 d.C – 1950). En cuanto a las evidencias cerámicas, el estudio efectuado permite sugerir una baja densidad de población, menor que la reportada en Iscalá. A pesar de esto, es posible hablar de un creciente aumento de la población a lo largo de los últimos períodos de ocupación indígena. (González, 2001)

Un interesante trabajo se realizó en el año 2005 para el proyecto “Inventario arqueológico y paleontológico y de arte rupestre en Norte de Santander”. Allí fueron registradas algunas evidencias de enterramiento con un patrón similar al encontrado por Calle y Rodríguez (1962) y Rocheraux (1920). Este patrón está relacionado a cuevas, que en la mayoría de los casos están asociados a restos óseos producto de rituales funerarios de entierros secundarios.

Según este proyecto, el patrón de asentamiento y cultivo de los grupos Chitareros está evidenciado gracias a sitios sobre terrazas aledañas a los ríos. Este tipo de hallazgos corrobora lo planteado por González (1993, 2002) en el valle de Iscalá.

Históricos

Para la época de la colonia la provincia de Pamplona era considerada el punto nodal desde donde se concentraban expediciones y ordenanzas para todo el territorio del actual Norte de Santander y parte de los actuales estados de Táchira y Zulia en Venezuela (Colmenares, 1969; Martínez, 1971; Gamboa, 2004).

Según la tradición histórica local, se ha dicho que quienes habitaban la zona eran los “motilones”, quienes se hicieron famosos por su belicosidad:

Pero esto no es correcto. Los españoles llamaron así a unos grupos que vivían en las tierras selváticas de la cuenca de los ríos Zulia y Catatumbo, que habitaban

⁶ Los periodos de ocupación Chitarero propuestos en este trabajo servirán de base en la fase de comparación y análisis que dará respuesta al objetivo general de investigación planteado.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

mucho más al norte. Los habitantes del valle de Cúcuta tenían poco que ver con ellos. Además, bajo el sobrenombre de “motilones” se agruparon varias etnias cuyo nombre verdadero era diferente (Gamboa, 2011).

Al parecer este apelativo fue dado a los indios que rapaban los frailes para contrarrestar las enfermedades virales como la viruela:

A esto contribuye que el vocablo motilón no es una palabra autóctona y fue empleada por los españoles para designar a ciertos indios que, a diferencia del resto, se cortaban el pelo, aunque no por completo (Alcacer, 1963).

Sin embargo hay dudas si en las crónicas cuando se hace referencia a los motilones están refiriéndose únicamente a los ancestros de los actuales Yuko, a los Barí (de Venezuela) o a todos los indios de pelo corto de la serranía del Perijá. De acuerdo con la información recabada a la fecha, este nombre genérico se aplica a varias tribus de la región de la sierra del Perijá y de las Hoyas del Catatumbo y río del Oro, que difieren física, lingüística y culturalmente una de otra (Gutiérrez, 2008).

Además es conocida la asociación con grupos llamados Chitareros, los cuales comparten afinidades con pueblos Chibchas y sus fronteras caen sobre nuestro lugar específico:

Lo más correcto, dados nuestros conocimientos actuales, es considerar que el valle de Cúcuta en el momento de la llegada de los conquistadores estaba habitado por sociedades tribales y cacicazgos dedicados a la agricultura y a otras actividades, que probablemente hablaban una lengua de la familia Chibcha y compartían con los llamados “Chitareros” algunos rasgos culturales (Gamboa, 2011).

Según Pabón (1992), el calificativo: “Chitarero”, proviene del nombre que estos indígenas daban a un calabazo que mantenían atado a la cintura con chicha, por lo que los españoles les terminaron llamando con tal denominación que traduciría “totuma de chicha”.

Según el cronista (Aguado, 1950:266), la primera expedición que entraría en contacto con comunidades Chitareras correspondió a la del Alemán Ambrosio Alfinger, quien saliendo de Venezuela (en representación de la casa alemana Welser), llegó para el año de 1530 a la provincia de Pamplona, desde donde recorrió la región y halló muerte a manos de los indígenas (Chitareros), “tras haber cometido diversas crueldades con estas gentes” (ibíd.):

...ya entrado el año de 1531 pisó la demarcación de los Chitareros (el alemán Ambrosio Alfinger) hacia el extremo septentrional de lo que hoy es Provincia de Pamplona, y en un combate con los indígenas de Chinácota perdió la vida, retirándose sus compañeros a Venezuela, sin gloria ni provecho (Comisión Corográfica [Agustín Codazzi], 1958).

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Éstas avanzadas españolas, notaron para la década de 1540, (proceso encomendado por el Capitán Ortún Velásquez de Velasco), que la zona montañosa de la provincia de Pamplona era inusualmente rica en oro, plata y algo de cobre por lo que muchos Chitareros del piedemonte Colombo-Venezolano fueron articulados a las encomiendas para la explotación minera del occidente (Santander), perdiendo en gran medida la forma tradicional de ocupar su espacio y la relación con el medio, ahora cambiante (Pabón, 1992).

Pasaron estos descubridores como una lava destructura y dejaron dispuesto el ánimo de los naturales para recibir aterrados y sumisos otra invasión. Esta fue preparada en 1549 desde Santafé de Bogotá, por Pedro de Ursúa y Ortún de Velasco, los cuales penetraron hasta un risueño valle que llamaron del Espíritu Santo, y juzgándolo a propósito para poblar pusieron los fundamentos de una ciudad que, en memoria de la patria de Ursúa, llamaron Pamplona, confirmada en aquel rango por Cédula Real de 3 de agosto de 1555, imponiéndose su nombre al vasto país de los Chitareros, erigido posteriormente en Provincia, de la cual se desmembraron el año de 1850 las porciones que hoy forman las provincias de Soto y Santander (Comisión Corográfica (Agustín Codazzi), 1958).

De tal manera llevó esto a la baja poblacional de los Chitareros, que de 30.000 indígenas en 1559 en un censo, pasaron a ser 10.000 en 1602, cifras dadas por Gamboa (1995, 1999). Siendo tan grande la sed de oro, que la vocación unívoca de la producción conllevó al desabastecimiento de “indios” de la región, lo que dificultó el sostenimiento de las minas y la posterior búsqueda de mano de obra en otros grupos de la región, como Laches, Guanes, Motilones y Muiscas (Gamboa 2004).

Con respecto a la forma y estructura de las viviendas de los Chitareros, el cronista Fray Pedro Simón comenta que:

La vivienda consistía en bohíos en forma rectangular y cuadrada cubriéndola con paja, porque ignoraban el arte de la teja, las paredes se formaban de maderos gruesos, encañadas con las partes de dentro y fuera y organizados con mezcla que hacían de barro y paja. La mitad de las paredes desde el piso les hacían incrustaciones de piedra (Simón, 1892).

De modo general, para el caso de las ocupaciones indígenas prehispánicas y pos-hispánicas en las zonas Norte Santandereana, se deben considerar numerosos problemas de investigación que aún quedan por identificar, refinar las secuencias cronológicas, definir patrones prehispánicos de ocupación y de enterramiento, delimitación de fronteras, áreas de contacto, intercambio y relaciones comerciales, acceso y uso de recursos, desarrollo agrícola, entre otros.

De igual manera hacen falta investigaciones paralelas que se integren desde otras disciplinas (lingüistas, geógrafos, geólogos, demógrafos) con el fin de ampliar el conocimiento de los diferentes grupos que ocuparon las amplias montañas de la región Santandereana.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

De acuerdo a esto hacen falta más exploraciones investigativas que se dirijan al conocimiento de los grupos Chitareros y Motilones los cuales tienen poca referencia histórica y arqueológica de una posible interacción temporal con límites geográficos definidos

4.1. Consideraciones conceptuales y metodológicas.

Una consideración inicial apunta hacia la contextualización del proyecto en el marco de los programas de arqueología preventiva en el país. Esto, necesariamente nos sitúa en un conjunto de variables de orden no solo metodológico y teórico, sino administrativo, que delimitan y establecen los alcances y objetivos de la investigación

En primera instancia, el área de estudio está delimitada a priori por los límites administrativos del título minero lo que está directamente relacionado con el carácter particular del proyecto a desarrollar y que no se corresponde con ninguna consideración de orden cultural y /o arqueológico. Es decir, los criterios para la selección del área de estudio están dados exclusivamente por las particularidades de las actividades planeadas para las cuales se diseñó el programa de arqueología preventiva, a saber, la explotación de materiales aluviales para la construcción. Por lo tanto, la metodología de investigación se adaptó a una zona que, en términos generales puede ser diagnosticada de acuerdo a criterios de análisis formal del paisaje, y geomorfológicos, como de bajo potencial arqueológico ya que las zonas de explotación se encuentran sobre los depósitos aluviales recientes en la zona de influencia directa del río Peralonso.

De lo anterior se colige que el principal objetivo de estudio sea la valoración, diagnóstico y zonificación del área destinada para la explotación, con el fin de evaluar la sensibilidad arqueológica de la zona y elaborar un Plan de Manejo Arqueológico que responda a las necesidades específicas de la misma. Por lo tanto, estos constreñimientos administrativos tienen consecuencias teóricas en el sentido de definir, como unidad operativa básica, en el reconocimiento y la prospección arqueológicos llevados a cabo, no solo la existencia de yacimientos o contextos arqueológicos, sino la presencia o ausencia de evidencias arqueológicas de cualquier tipo. Es decir, el fin del muestreo realizado era evidenciar la ausencia o presencia de materiales arqueológicos que nos darían indicios de actividad humana del pasado, que después de un análisis espacial podrían ser contextualizados como sitios, yacimientos o lugares de hallazgo, con el fin de plantear las medidas necesarias de acuerdo al tipo de afectación por obras, que garanticen su protección. Es preciso entonces detallar la forma en que los anteriores conceptos han sido utilizados en la presente investigación.

Evidencias arqueológicas:

Se ha considerado como cualquier objeto o conjunto de objetos que nos de indicios sobre la presencia de grupos humanos en el pasado. Principalmente hablamos de fragmentos y objetos cerámicos y líticos, ecofactos, restos arqueobotánicos y arqueofaunísticos.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Además, entendemos como evidencias arqueológicas las transformaciones y estructuras antrópicas antiguas del pasado como canalizaciones, camellones, muros y aterrazamientos, acequias, represamientos etc. Estas son las unidades básicas con las que hemos trabajado ya que la ausencia o presencia de las mismas nos permiten valorar y zonificar la zona de estudio para la formulación de un Plan de Manejo que garantice la protección de los bienes patrimoniales y la información que contienen.

Yacimiento arqueológico:

Tradicionalmente, se ha definido yacimiento, y sitio como términos sinónimos, en donde se encuentran restos arqueológicos, indicadores de actividad humana en el pasado (RENFREW & BAHN, 2008) o profundizando un poco más, como “sitios donde se encuentran restos de la actividad social, no importa que actividad sea ni su magnitud en el que todas las evidencias arqueológicas son importantes, en la medida en que representan restos de la vida social de las poblaciones en un momento dado” (Luis, 1987, 35) Para este estudio, la información contextual, entendiendo por esta, su situación, en el nivel inmediato, su espacialidad, en términos verticales y horizontales y la información en relación con otros hallazgos (*Ibíd.*, 2011) lleva a diferenciar entre lo que se denomina “yacimiento” y “punto de hallazgo”.

Se entiende el termino Yacimiento, como un lugar con evidencia arqueológica que ha sido encontrada *in situ*, en relación con un contexto, y que nos permite definir en términos espaciales su tamaño y el tipo de evidencia de acuerdo a la actividad que se llevó a cabo en el área.

Puntos de Hallazgo:

Como punto de hallazgo, se define, un lugar con evidencia material arqueológica aislada, y que carece de información contextual, que en concordancia con la exploración del paisaje y las alteraciones en el terreno, da pie para plantear que son el producto de efectos post-deposicionales del registro arqueológico, relacionados con el desplazamiento del lugar original de deposición, bien sea por agentes erosivos, movimientos en masa (presentes en la zona de estudio) y/o animales o humanos.

Sitios:

Un sitio arqueológico, en esta investigación ha sido entendido como un conjunto de yacimientos y/o puntos de hallazgo que permiten inferir actividades humanas en el pasado (domésticas, funerarias, productivas, etc.) La diferencia entre yacimiento y sitio, en el marco de esta investigación ha sido entendida en términos de la posibilidad de inferir una funcionalidad, uso o conjunto de usos específicos del espacio. Por lo tanto, un

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK – 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO.
ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

conjunto de fragmentos cerámicos contextualizados espacialmente en términos estratigráficos constituirían un yacimiento arqueológico que si bien nos llevan a plantear medidas especiales para su posterior rescate y estudio, permiten solo una inferencia limitada de las relaciones entre el registro y el entorno.

Por el contrario, un sitio arqueológico estaría representado, por ejemplo, por un conjunto de yacimientos y/o puntos de hallazgo con diversas evidencias arqueológicas quizás en ubicaciones espaciales diferentes pero que nos permiten ir más allá en las inferencias, tal vez planteando conjuntos de actividades específicas relacionadas, usos o relaciones diversas entre el registro arqueológico.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

5. METODOLOGÍA.

La metodología de investigación planteada y aprobada en la licencia de intervención arqueológica por el ICANH contempló cuatro (4) fases sucesivas de investigación. En primera instancia una exhaustiva documentación de la zona que incluyó la recopilación de los antecedentes investigativos de la región junto a una revisión de cartografía satelital usando las plataformas de Google Earth Pro y SAS Planet para contextualizar espacialmente el área de estudio.

La fase de recolección de información en campo se detalla a continuación:

5.1. Reconocimiento del área de estudio.

La totalidad del área de estudio fue recorrida a pie por los investigadores y ayudantes en campo con el fin de identificar posibles contextos arqueológicos y/o unidades de paisaje como terrazas adyacentes a las zonas de intervención directa del proyecto que pudieran contener información arqueológica. Una vez se tuvo un panorama general se procedió a realizar sondeos excavados de 40 x 40 cm hasta hallar el horizonte C o hasta donde la herramienta pudo acceder en aquellos lugares donde las condiciones geomorfológicas y su cercanía con las áreas de intervención directa lo ameritaran.

En términos estadísticos, el programa de muestreo siguió un criterio estratificado, dado que se excavaron pruebas solo en las unidades paisajísticas como terrazas de segundo nivel y llanuras aluviales de inundación que pudieran contener contextos arqueológicos enterrados. Esto debido a que, como se mencionó anteriormente, el área de estudio se encuentra directamente relacionada a lo que en geomorfología fluvial se denomina playas aluviales y Banca llena⁷ por lo que se consideró relevante la excavación en zonas donde existieran procesos de formación de suelo como las terrazas aluviales más elevadas, además de la llanura de inundación aledaña al cauce del río. En los lugares donde no fue posible la apertura de sondeos excavados, se registraron observaciones georreferenciadas detallando el tipo de alteración que impidió la excavación.

5.2. Formas de registro

a) Fichas de registro

El registro de la información recuperada en campo fue sistematizado mediante una aplicación digital (ARQUEONORTE APP) que recoge los datos de cada investigador en un sensor remoto. Así, cada actividad arqueológica realizada en campo está nombrada bajo un código el cual contiene la inicial del investigador que realiza la captura de la

^{7 7} Este término se refiere al área máxima que tiene un río para transportar el agua. Es decir es el espacio horizontal y vertical de inundación.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK – 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO.
ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.**

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

información, seguido de la actividad arqueológica desarrollada y de un consecutivo por actividad (ejemplo: JPP1= John Prueba de pala 1). (Ver anexo: archivos digitales)

Las convenciones utilizadas para las distintas actividades fueron las siguientes: Observaciones (OB), perfiles estratigráficos (PE), pruebas de pala (PP), recolecciones superficiales (RS).

NOMENCLATURA					
FOTO PANORAMICA		FOTO DE DETALLE			
Coordenadas Plana			MSNM		
Coordenadas Geográficas		Altura	MSNM		
Departamento		Municipio			
Sector		Transecto/PR+/Obra			
Intervención		Geomorfología			
Pendiente		Estratigrafía			
Cobertura Vegetal		Visibilidad			
Alteración		Porcentaje Alteración			
Profundidad Total					
Hallazgos					
Evidencia	Cantidad Material	Nivel	Observaciones		
Horizontes					
Horizonte	Espesor	Textura	Estructura	AcBiológica	MaCultural
Horizonte I					

Tabla 3. Formato para registro de datos.

Figura 4. Interfaz de la APP.

b) Fotografía

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Se utilizaron dispositivos digitales para registrar de manera general el paisaje y cada una de las actividades realizadas, se obtuvieron imágenes con extensión .jpg, que contextualizan cada actividad. Igualmente se realizó la captura fotográfica de cada una de las actividades ejecutadas, las unidades geomorfológicas identificadas en el paisaje, las actividades de arqueología pública y divulgación.

c) Geo-referenciación

Cada una de las actividades realizadas durante el trabajo de campo se registró en dispositivos de posicionamiento global GPS (marca Garmin e-trex 20) en el sistema de coordenadas planas Magna Sirgas origen Bogotá, Datum WGS 84, con su respectiva altura en msnm. Además el dispositivo tipo Tablet usado para el aplicativo Arqueonorte App, genera información en el sistema de coordenadas geográficas, latitud y longitud. Esto con el fin de sistematizar espacialmente las actividades ejecutadas y servir como base para el posterior análisis de la información recuperada en la fase de campo. Además nos permite un contraste de la información dado que en teoría recogemos la información espacial en dos dispositivos distintos que corresponden a un mismo lugar de toma de la información. Hay que aclarar, no obstante, que la precisión de ambos aparatos es diferente y puede haber un margen de error considerable en las coordenadas geográficas obtenidas a través del dispositivo Tablet debido a las variables ambientales y geográficas que influyen en la recepción de la señal satelital.

5.3. Procesamiento de la información

El aplicativo utilizado genera dos tipos de archivos: uno en formato Word que da cuenta de cada una de las actividades realizadas y es presentado como anexo a este informe, y uno en formato Excel que corresponde a la base de datos sobre la cual se analizan e interpretan los resultados.

Los datos geo-referenciados se recolectaron inicialmente según las actividades realizadas en waypoints en extensión .gpx, que posteriormente fueron consolidados en un archivo general que se almacenó en extensión .gdb y sirve para posterior visualización de los datos en los programas: Mapsource Garmin y Arcgis, y plataformas como Google Earth y SAS Planet que permiten visualizar, editar y gestionar la información geográfica con base en la cartografía satelital existente para la zona de interés.

5.4. Evaluación del Impacto Arqueológico.

La zonificación arqueológica es el resultado del análisis de los componentes ambientales y culturales de las Áreas de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto, permitiendo obtener una síntesis espacial de las condiciones que ofrece el área de estudio, valorando la potencialidad en Alta, Media o Baja.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

A continuación, se presenta la definición de cada una de las características mencionadas, los criterios de evaluación y su escala de valoración, desde el ámbito arqueológico:

- **Potencialidad Alta:**

Corresponde a zonas que por su geomorfología presentan características referenciadas en estudios arqueológicos, que presentan materiales arqueológicos contextualizados, estratigrafía conservada y material cultural representativo. Existen en la zona elementos patrimoniales.

- **Potencialidad Media:**

Corresponde a zonas que presentan materiales arqueológicos con estratigrafía alterada antrópicamente y un porcentaje menor de material cultural. Pueden existir elementos patrimoniales o no.

- **Potencialidad Baja:**

Corresponde a zonas que tienen condiciones geomorfológicas, geológicas poco favorables o que se hallan alteradas por actividades antrópicas y/o naturales. No presenta materiales arqueológicos y/o patrimoniales.

5.5. Potencial arqueológico para el proyecto

El análisis de la información obtenida en campo nos ha permitido generar un diagnóstico preciso del área de estudio así como las medidas, contempladas en el Plan de Manejo Arqueológico (PMA) adjunto a este informe, que en adelante deben realizarse con el fin de cumplir la normatividad vigente y los lineamientos de los programas de arqueología preventiva en el país.

Debido a las condiciones geomorfológicas del área de estudio dominadas por la dinámica fluvial del río Peralonso y a las alteraciones antrópicas recientes debido a las actividades agro pastoriles de la zona, no fue posible encontrar materiales arqueológicos en el área de intervención directa del proyecto ni en las unidades adyacentes prospectadas. Las áreas efectivas de explotación se encuentran todas sobre playas aluviales recientes que contienen materiales transportados por la dinámica fluvial y que corresponden precisamente al objetivo de la explotación. Por lo tanto el cruce y análisis de la información obtenida en campo con la información física y geomorfológica de la zona nos indican que el área en cuestión es de bajo potencial arqueológico.

Es necesario aclarar que este diagnóstico comprende única y exclusivamente las (3) hectáreas correspondientes al Área de Intervención Directa (AID) prospectada, por lo que cualquier modificación en los polígonos de extracción o cambio en los diseños necesitara una nueva fase de reconocimiento y prospección bajo una nueva licencia de intervención arqueológica.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

5.6. Equipo de Trabajo.

Durante la planeación y ejecución del proyecto se contó con la colaboración del siguiente grupo de profesionales:

- Daniel Sánchez Gómez. Investigador Principal.
- John Restrepo Lotero. Asistente de investigación.
- Gloria E. Álvarez. Laboratorio
- Harold Astudillo. SIG

5.7. Socialización y Arqueología pública.

Como medida preventiva y de acuerdo con las exigencias del ICANH, se realizaron charlas de capacitación dirigidas a los colaboradores en campo y personal, dueños del predio y responsables del proyecto; esta capacitación contempló: conceptos básicos de arqueología, importancia del estudio arqueológico, etapas de las investigación arqueológica, legislación vigente en materia de arqueología, materiales susceptibles de investigación arqueológica y acciones a seguir en caso de hallazgo fortuito de vestigios arqueológicos, esto con el fin de garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio arqueológico (Fotos1 y 2).

Foto 3. Socialización personal responsable del proyecto en campo.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

6. ESTRATIGRAFÍA DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la ubicación espacial del proyecto y las características del tipo de explotación que se pretende desarrollar (materiales sedimentarios de origen aluvial), el comportamiento pedo-estratigráfico está determinado por la dinámica aluvial del río Peralonso y por los aportes coluviales de las vertientes cordilleranas. Por lo tanto, el tipo de depósitos reconocidos y constatados mediante los sondeos excavados presenta una alta cantidad de material rocoso, gravas y arenas arrastradas a través de las cuencas por la fuerza de la corriente y depositadas en las playas que va formando el río a lo largo de su cauce. La dinámica trenzada que el río tiene en esta zona ha ido formando zonas de terrazas aluviales de inundación en las que es posible encontrar pequeños horizontes de suelo de tipo entisoles con un aporte mínimo de materia orgánica. Las terrazas más elevadas, donde hay procesos más prolongados de formación de suelo presentan un horizonte arcillo-arenoso que a veces alcanza los 40 cm de espesor sobre el cual reposa un lecho aluvial antiguo.

En términos generales, las actividades realizadas permitieron identificar dos tipos de comportamiento pedo-estratigráfico para toda el área de estudio que han sido identificados, con propósitos meramente descriptivos y contextuales como suelos tipo A y B. El tipo estratigráfico A se presenta en las islas y barras de sedimentación del río así como en la llanura de inundación adyacente. El tipo B con un horizonte de suelo más profundo es característico de las zonas de terrazas más elevadas.

- **Perfil Tipo A:**

Horizonte I: Corresponde a un horizonte de aproximadamente 20 cm de espesor. Es un suelo compacto de alta dureza, con textura areno-arcillo limosa, estructura angular de bloques medios y pequeños y presencia de actividad biológica radicular. El color se puede definir en 10YR 4/2 café grisáceo oscuro según la tabla de colores Munsell.

Horizonte II: comprende un horizonte areno-limo- rocoso de procedencia aluvial de profundidad variable. Representa el estrato sobre el cual se dio la formación de suelo por lo que presenta las características del suelo del estrato superior, es decir, una estructura angular de bloques pequeños, compacto, con color 10YR 4/2 y alguna presencia de material radicular. El material rocoso es redondeado, producto de la dinámica fluvial presentando diferentes tamaños.

- **Perfil Tipo B:**

Horizonte I: Corresponde a un estrato de 40 cm de espesor, altamente compacto, plástico y duro, arcilloso-limoso, de estructura angular de bloques medios, con un color descrito en 10YR 4/2 café grisáceo oscuro según la tabla de colores Munsell.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Horizonte II: Es una capa de 30 cm de espesor de textura arcillo-limo-rocosa compacto. Estructura en bloques sub angulares medios y pequeños, El color se encuentra en 10 YR 4/2.

Horizonte III: Es un estrato de 20 cm de espesor, arcilloso-rocoso, bastante compacto, con estructura angular de bloques medios. Las rocas presentan formas redondeadas lo que se corresponde con el material de rio. El color puede ser descrito en 10YR 4/2.

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

7. PROSPECCIÓN

En el marco de las actividades realizadas sobre las 3 hectáreas de explotación del proyecto, se ejecutaron 29 Pruebas de Pala (PP) correspondientes a sondeos excavados sin ningún resultado positivo para materiales arqueológicos. Además se ejecutaron 18 Observaciones (OB) correspondientes a puntos de registro donde no fue posible la apertura de sondeos (tabla 6).

La geomorfología de la zona está definida por la dinámica fluvial del río Peralonso que corresponde, en términos generales, a un cauce delimitado por la vertiente, típico de un río que transcurre en un valle en “V” estrecho con algunos sectores que presentan procesos de anastomosis sobre todo hacia el curso bajo del río cuando este desemboca en el Zulia, presentando islas y barras de sedimentos que en ocasiones dan paso a procesos incipientes de formación de suelos y material vegetal. Si bien el cauce actual del Peralonso se restringe a una franja de aproximadamente 20 metros de ancho, la Banca llena⁸ del río incluye los sectores de inundación y antiguos tramos de cauce, áreas donde se encuentran ubicados los polígonos de explotación. Sobre esta zona se llevaron a cabo observaciones siguiendo el curso del río y el área poligonal. Además, sobre la margen derecha, aguas arriba, se realizaron las Pruebas de Pala sobre las unidades de terrazas de segundo nivel adyacentes sin encontrar evidencias arqueológicas (foto 4).

Código	Unidad Recolección	Coordenadas Planas	Código	Unidad Recolección	Coordenadas Planas
JOB1	Observación	E 1147306 / N 1360292	JPP20	Prueba de pala	E 1149030 / N 1361096
JOB10	Observación	E 1149130 / N 1361070	JPP21	Prueba de pala	E 1149022 / N 1361110
JOB11	Observación	E 1148998 / N 1361134	JPP22	Prueba de pala	E 1148954 / N 1361155
JOB12	Observación	E 1148921 / N 1361169	JPP23	Prueba de pala	E 1148841 / N 1361157
JOB13	Observación	E 1148868 / N 1361171	JPP24	Prueba de pala	E 1148827 / N 1361144
JOB14	Observación	E 1148776 / N 1361164	JPP25	Prueba de pala	E 1148806 / N 1361142
JOB15	Observación	E 1148731 / N 1361144	JPP26	Prueba de pala	E 1148517 / N 1361202
JOB16	Observación	E 1148654 / N 1361144	JPP27	Prueba de pala	E 1148495 / N 1361198
JOB17	Observación	E 1148433 / N 1361247	JPP28	Prueba de pala	E 1148474 / N 1361203
JOB18	Observación	E 1148386 / N 1361092	JPP29	Prueba de pala	E 1148455 / N 1361214
JOB2	Observación	E 1147394 / N 1360343	JPP3	Prueba de pala	E 1147364 / N 1360427
JOB3	Observación	E 1147455 / N 1360403	JPP4	Prueba de pala	E 1147386 / N 1360414
JOB4	Observación	E 1147496 / N 1360445	JPP5	Prueba de pala	E 1147395 / N 1360433
JOB5	Observación	E 1147570 / N 1360484	JPP6	Prueba de pala	E 1147416 / N 1360445
JOB6	Observación	E 1147623 / N 1360528	JPP7	Prueba de pala	E 1147430 / N 1360470
JOB7	Observación	E 1147434 / N 1360475	JPP8	Prueba de pala	E 1147430 / N 1360482

⁸ Hace referencia al área máxima que tiene un río para el transporte del agua, es decir, el espacio horizontal y vertical de inundación.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK – 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO.
ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.**

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

JOB8	Observación	E 1148379 / N 1361048	JPP9	Prueba de pala	E 1147443 / N 1360492
JOB9	Observación	E 1149249 / N 1361031	JPP6	Prueba de pala	E 1147416 / N 1360445
JPP1	Prueba de pala	E 1147335 / N 1360395	JPP7	Prueba de pala	E 1147430 / N 1360470
JPP10	Prueba de pala	E 1147458 / N 1360506			
JPP11	Prueba de pala	E 1147478 / N 1360515			
JPP12	Prueba de pala	E 1147521 / N 1360525			
JPP13	Prueba de pala	E 1147534 / N 1360540			
JPP14	Prueba de pala	E 1147555 / N 1360545			
JPP15	Prueba de pala	E 1147586 / N 1360554			
JPP16	Prueba de pala	E 1149107 / N 1361050			
JPP17	Prueba de pala	E 1149080 / N 1361054			
JPP18	Prueba de pala	E 1149060 / N 1361068			
JPP19	Prueba de pala	E 1149049 / N 1361084			
JPP2	Prueba de pala	E 1147358 / N 1360405			

Tabla 6. Resumen de actividades realizadas

Foto 4. Geomorfología del área de estudio

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Con el ánimo de ilustrar las condiciones geomorfológicas en las que se encuentra ubicada la zona de estudio, fue posible, gracias a los recursos informáticos disponibles, elaborar dos perfiles de elevación digitales mediante el software ArcGis 10.2 con curvas de nivel separadas cada 10 metros para los sectores más amplios del polígono. Esto permite evidenciar lo estrecho del valle y la ubicación de las diferentes unidades de paisaje.

Figura 5. Ubicación de transectos utilizados para los perfiles de elevación

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Figura 6. Perfil de elevación 1.

Figura 7. Perfil de elevación 2.

Tal como lo evidencia la tabla debajo, el tipo de registro dependió de las unidades de paisaje de la zona, las Pruebas de Pala en su totalidad, fueron efectuadas sobre unidades de terrazas aluviales, mientras que otras unidades como bajos inundables o laderas con pendientes mayores al 20% fueron registrados como Observaciones que indican un reconocimiento superficial y una imposibilidad de excavación dadas las condiciones.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Unidad de recolección	Geomorfología				Total
	Bajo	Ladera	Llanura	Terraza	
Observación	2	8	6	2	18
Prueba de pala				29	29
Total general	2	8	6	31	47

Tabla 7. Relación entre tipo de actividades y unidades de paisaje

Ubicado en la coordenada E1147430 N1360482, a 20 metros de la dársena 23 se registró una estructura correspondiente a uno de los estribos de un puente antiguo construido con tapia pisada, adobe y piedra. Dadas las técnicas constructivas es posible plantear una temporalidad Colonial o republicana para dicha estructura.

Siguiendo a (Pabón, 1992), en lo que corresponde al actual territorio de los Santanderes, y en particular a nuestra área de estudio desde el año de 1583 se instauró la ciudad de Salazar de las Palmas, desde donde se intentó la pacificación y conquista de los grupos indígenas de las vertientes y cuencas cercanas. Esta ciudad estuvo desde el principio relacionada a la influencia política y comercial de la ciudad de Pamplona y al interés de los ibéricos de establecer un control efectivo en el eje Pamplona- Mérida- Maracaibo a través del río Zulia.

El municipio de Santiago fue fundado a la usanza hispánica como un “Pueblo de Indios” con el ánimo de distribuir la población indígena diezmada y atomizada por las dinámicas mineras españolas en el valle de Pamplona.

De tal manera, la cuenca del Peralonso resultó un camino importante en las actividades mineras, comerciales y colonizadoras que tenían como epicentro la ciudad de Pamplona por lo que no resulta extraño que la construcción de un puente sobre el río Peralonso a la altura del actual municipio de Santiago date de esa época dada la importancia de la región en los intereses económicos de la colonia.

En las postrimerías del siglo XIX y principios del XX, en el marco de la guerra de los Mil Días, la cuenca del Peralonso jugó un papel protagónico en algunos de los capítulos más decisivos de la misma. A través de las ilustraciones de Peregrino Rivera Arce, artista convertido en combatiente, ha sido posible obtener una instantánea de como lucía el puente sobre el río Peralonso (foto) en la que es posible incluso observar al fondo los estribos construidos en tapia y roca, que se corresponden con la estructura registrada.

Cerca de esta estructura se efectuaron los sondeos JPP7, JPP8, JPP9 y JPP10 sin obtener resultados positivos para materiales arqueológicos

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Foto 5. Estribo de puente sobre el río Peralonso

Foto 6. Ilustración de Peregrino Rivera Arce. puente sobre el río Peralonso⁹

Foto 7 y 8. Restos del puente desde distintos ángulos

⁹ Tomado del artículo "artistas en tiempos de guerra" que data de la época de la batalla de los mil días en: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/artieque/artieque0.htm>

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

8. COMENTARIOS FINALES.

Las actividades arqueológicas realizadas en el marco de la primera fase del programa de arqueología preventiva de la concesión minera QEK-08291, permitieron caracterizar el área de estudio en términos geomorfológicos. Fue posible identificar los procesos morfodinámicos que se encuentran modelando el paisaje y establecer un diagnóstico de la sensibilidad de la zona en términos arqueológicos que se ajusta a los lineamientos vigentes para los programas de arqueología preventiva y a las condiciones naturales de la zona de estudio.

Si bien las condiciones particulares del proyecto (un área reducida en medio del lecho activo del río ubicado en un valle estrecho donde las unidades paisajísticas con potencial arqueológico son mínimas) determinaron junto con las actividades realizadas el diagnóstico de la zona como un área de bajo potencial arqueológico, la información ambiental, geológica, arqueológica y etnohistórica sobre la zona nos permite plantear un proceso de ocupación humana de larga duración que es necesario esclarecer desde otros esfuerzos investigativos. Los contextos arqueológicos deben estar ubicados en cotas más altas, en unidades de paisaje más privilegiadas alejadas de la influencia directa del río. La cuenca del río Peralonso tiene una larga historia de ocupación humana que es posible rastrear hasta los primeros momentos de la colonia y más allá aun hasta periodos prehispánicos que se remontan a los procesos de ocupación del continente. Tal es el horizonte de problemáticas que aún queda por investigar en el marco de programas de más largo aliento que no esté sujetos a los constreñimientos de la arqueología preventiva.

En todo momento es necesario ser consciente de las limitaciones que se tienen con el fin de calibrar la mira que apunte hacia objetivos concretos y que permita cumplir a cabalidad la finalidad con que se realizan estos proyectos. Es necesario recalcar el alcance restringido y la capacidad operativa limitada en el marco de un programa de arqueología preventiva diseñado para un proyecto como el presente. Estamos identificando y diagnosticando el potencial arqueológico de un área restringida en el marco de unas condiciones ambientales determinadas. Ese es nuestro rango de posibilidades, evidenciado en los resultados de este informe. Este panorama nos sitúa en un lugar con unas problemáticas investigativas específicas que es necesario tener en cuenta en todo momento, y, que al contrario de resultar un esfuerzo innecesario dadas las pocas o nulas evidencias encontradas, nos permite cumplir un propósito inherente a la praxis arqueológica. La salvaguarda del patrimonio y la información que este contiene.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

9. BIBLIOGRAFÍA

ALCÁCER, Antonio. 1963. El indio Motilón y su historia. Ediciones paz y bien. Bogotá.

AGUADO, Fray Pedro. 1950. Historia de Venezuela. Edición de la Real Academia de la Historia. Madrid.

CADAVID CAMARGO, Gilberto. 1984. Investigaciones etnohistóricas y arqueológicas en el área Guane. FÍAN No. 24. Banco de la República. Bogotá D.C.

CALDERON, Kenny. 2008. Arqueología preventiva para el plan de manejo ambiental de la elaboración de las facilidades de producción y procesamiento de gas del campo Gibraltar. Geocol Ltda. Bogotá D.C.

CALLE, Jairo y RODRÍGUEZ, Luis. 1962. Arqueología de Mutiscua. En: Revista Casa Colonial de Pamplona No 1. Imprenta Municipal. Cúcuta.

COLMENARES, Germán. 1969. Encomienda y población de la provincia de Pamplona, 1549-1560. Universidad de Los Andes. Bogotá.

COMISIÓN COROGRÁFICA (Agustín Codazzi). 1958. Geografía física y política de las provincias de la nueva granada. Provincia de pamplona situación, extensión y población. Imprenta Banco de la República.

CORREAL, Gonzalo. 1993. Nuevas evidencias culturales Pleistocénica y megafauna en Colombia. En: Boletín de arqueología Año 8 (No 1): 3-12. FIAN. Bogotá.

CORPONOR. 2012. Búsqueda realizada el día 29 de Junio de 2015. Pagina: <http://corponor.gov.co/corponor/COLOMBIA%20HUMANITARIA/8/antecedentes/DOCUMENTO%20PROYECTO%20RIO%20PERALONSO%20SECTOR%20LA%20HAMACA%20Y%20SANTA%20ROSA%20-%20SAN%20CAYETANO.pdf>.

GAMBOA, Jorge. 1995. El trabajo de los indios en las minas de Pamplona. En: Poblamiento regional, etnohistoria y etnografía en Pamplona. Cámara de comercio. Cúcuta.

GAMBOA, Jorge. 1999. Las sociedades indígenas de las provincias de Pamplona bajo el dominio español. En: Ensayos de arqueología, etnohistoria e historia cultural de la provincia de pamplona durante la época colonial. Universidad de pamplona. Pamplona.

GAMBOA, Jorge. 2004. La encomienda y las sociedades indígenas del nuevo reino de granada: El caso de Pamplona (1549-1650). En: Revista de Indias, Vol. LXIV No. 232, Pg. 749-770.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

GAMBOA, Jorge. 2011. Cúcuta: Ciudad comercial y fronteriza. Revista Credencial, Ed. 321 – Marzo.

GONZÁLEZ, Víctor. 1993. Reconocimiento Sistemático Regional del Valle de Iscalá. Tesis de grado. Universidad de los Andes. Bogotá.

GONZÁLEZ, Víctor. 1993. 2001. Proyecto Arqueológico del Valle del Pamplonita, 1: Prospección y reconocimiento arqueológicos en San Cayetano, San José de Cúcuta, Los Patios, y Villa del Rosario en el departamento de Norte de Santander (Área de influencia de la Línea eléctrica Tasajero-La Frontera A 230 Kv). Convenio CAZA Ltda- ICANH-SECAB, Bogotá.

GONZÁLEZ, Víctor. 1993. 2002. El desarrollo de sociedades complejas en el Valle de Iscalá. Gaceta Histórica No 124. Academia de Historia del Norte de Santander.

GUTIÉRREZ, Javier. 2008. Estudio de impacto ambiental bloque de interés exploratorio Catguas, área de perforación exploratoria La esperanza, municipios de Tibú y Sardinata-Norte de Santander. Bogotá.

LIZCANO, H. 2010. Recuperación de la zona de protección de la red del colector de aguas residuales en l zona urbana. Municipio de Santiago, Norte de Santander. Cúcuta.

LUMBRERAS, L. 1987. Metodos y técnicas en Arqueologia. *Boletín de Antropología Americana.*, (16), 51–83.

MARTÍNEZ, Gabriel. 1971. La encomienda de Tequia, 1540-1800. En: *Universitas humanísticas* No. 2. Universidad javeriana. Bogotá.

MORALES, Jorge y CADAVID, Gilberto, 1984. Investigaciones Etnohistóricas y Arqueológicas en el área Guane. FIAN. Bogotá D.C.

Oviedo Reyes, J. A. 2015. Geomorfología Tectónica del Sistema de Fallas del Zulia en el flanco occidental del Sinclinal del Zulia, Norte de Santander – Colombia. Universidad Nacional de Colombia.

PABÓN VILLAMIZAR, Silvano. 1992a. Los Chitareros: pobladores prehispánicos de Sierras Nevadas. San José de Cúcuta: s.e.

RENFREW, C., & BAHN, P. 2008. *Arqueología. Conceptos clave*. Madrid: Akal.

ROCHERAUX, Henri. 1920. Les Chitarera, anciens habitants de la région de Pamplona, Colombie. In: *Journal de la Société des Américanistes*. Tome 12, 1920. pp. 55-63.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK - 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO.
ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

SIMÓN, Pedro.1892. Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las indias occidentales. Merardo Rivas. T.2 p. 302.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

ANEXO 1. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO

El Plan de Manejo Arqueológico corresponde al documento con el cual se establece las actividades a seguir de acuerdo a la información obtenida durante la fase de prospección y reconocimiento. En este sentido, corresponde al documento maestro en donde se plantean los trabajos arqueológicos subsecuentes para el proyecto y se especifica los niveles permitidos de intervención sobre los contextos arqueológicos.

De acuerdo a esto, las medidas aquí propuestas fueron generadas a partir del análisis de tres (3) variables:

1. Tipo y actividades constructivas.
2. Área de la intervención civil.
3. Resultados de campo.

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE LA PROSPECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE HALLAZGOS FORTUITOS.

PROYECTO:

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK – 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO. ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

OBJETIVO:

- Divulgar la información arqueológica obtenida durante el estudio de prospección, ante los trabajadores del Proyecto civil, propiciando un espacio de diálogo y entendimiento de las normativas que rigen el patrimonio arqueológico del país.

METAS:

1. Capacitar el 100% del personal que labore en este proyecto.
2. Dar a conocer los teléfonos de contacto de las entidades que velan por el patrimonio cultural de la Nación (ICANH, Ministerio de la Cultura, Policía Nacional, Alcaldía Municipal, Casa de la Cultura, Universidades).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

1. Registro Fotográfico.
2. Planilla de asistencia.

APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:

1. Cada vez que se dé el ingreso al personal nuevo (realizada por parte del coordinador ambiental).

RECURSOS REQUERIDOS:

1. **Personal:**
 - Un arqueólogo.
 - Un coordinador ambiental.
2. **Materiales:**

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

2. Cada seis meses, en una reunión general a todo el personal vinculado a la empresa (realizada por parte de un arqueólogo).

- Video Beam.
- Fichas de registro.
- Materiales arqueológicos (replicas)
- Folletos y/o plegables.
- Fotocopias.

ACCIONES A DESARROLLAR:

El arqueólogo debe diseñar la presentación de los resultados con medios audiovisuales y prácticos, que responda a las expectativas de la población, la empresa y las entidades locales que protegen el patrimonio cultural.

Se trata de realizar dos tipos de socialización: *la primera* realizada en el momento de vinculación del personal. Esta será realizada por el profesional ambiental de la obra y está dirigida a que el nuevo empleado conozca los fundamentos básicos del programa de arqueología preventiva y los mecanismos de comunicación en caso de un hallazgo fortuito dentro de la ejecución de sus actividades. *La segunda*, será realizada por un arqueólogo certificado, tratara de sensibilizar al personal de la empresa, mediante una conferencia y/o taller lúdico.

Estas reuniones deberán desarrollar temas como: ¿Qué es la Arqueología? ¿Qué es el Patrimonio Cultural de la Nación? ¿Cuáles son las Leyes que protegen el Patrimonio? ¿Cuáles son las entidades responsables del tema? ¿Cuáles son los procedimientos para realizar los estudios arqueológicos? ¿Cómo hace un arqueólogo para hallar los vestigios del pasado? ¿Cuáles son las etapas de investigación? ¿Por qué es importante la conservación y protección del patrimonio arqueológico?

¿Qué se debe hacer en caso de hallazgos fortuitos?

Procedimiento en caso de hallazgos fortuitos, a saber:

Suspender toda obra que se esté realizando en el área o sector de la explotación minera.

Aislar la zona con cinta de seguridad.

Restringir el acceso a toda persona al área del hallazgo.

Realizar un breve registro fotográfico del contexto exterior del hallazgo.

Dar aviso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mediante un llamada telefónica 4440544, ext. 115, reportando el hallazgo.

Dar aviso al arqueólogo Daniel Sánchez Gómez (Cel: 3004547215).

Enviar el registro fotográfico a la dirección electrónica brincon@icanh.gov.co, Brindar la información clara y concreta sobre la ubicación y los elementos hallados.

El ICANH por su parte deberá dar aviso a las entidades municipales y a la Policía Nacional de la localidad adscrita al área del hallazgo, para que brinden protección, evitando el saqueo. Además, el ICANH viajará al sitio del hallazgo o buscará apoyo técnico en las entidades de investigación o universidades de la región.

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

**RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK – 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO.
ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.**

FECHA: 07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Por último, y de acuerdo al diagnóstico y la valoración del hallazgo, el ICANH podrá solicitar a los dueños del Proyecto la realización del trámite de intervención del Patrimonio Arqueológico, en cualquiera de las fases de arqueología Preventiva.

LUGAR DE FÍSICO APLICACIÓN:

1. Área del proyecto, oficinas de la empresa

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:

Carlos Arturo Hincapié Marín

Director MASOC

direccion.masoc@pavimentarsa.com

Teléfono: (4) 4486404 Ext 213

Teléfono Planta: (4)2746404 Ext 159

Móvil: [3188217184](tel:3188217184)

Dirección: Cl 8B 65 191 Of 411

Medellín - Colombia

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

1. ICANH
2. Arqueólogo contratado para la socialización.
3. Departamento de Norte de Santander, secretaria de Cultura.

PRESUPUESTO:

Honorario: 1.700.000

Transporte 1.900.000

Materiales: 500.000

Alquiler de Video Beam: 350.000

TOTAL: \$4.550.000

DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL:

1. No aplica

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA (PARA OBRAS NO CONTEMPLADAS EN ESTE DOCUMENTO).

PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK – 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO. ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Ley: Disposiciones del ICANH; Ley 397 de 1997; Decretos 1858 de 1999; Decreto reglamentario 833 de 2002; Ley modificatoria 1185 de 2008; Decretos 763 de 2009 y 2041 de 2014

OBJETIVO:

- Evitar la destrucción del patrimonio arqueológico, recuperando las evidencias y contextos de zonas no valoradas arqueológicamente.

METAS:

- Dar cumplimiento al programa de arqueología preventiva

ETAPA:

- Antes de la intervención en zonas no contempladas en este informe

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

ACCIONES A DESARROLLAR:

La empresa deberá contratar un arqueólogo para que realice una prospección arqueológica en las nuevas zonas de intervención destinadas a las siguientes obras:

- Campamentos
 - Planta de triturados (agregados para la construcción), asfaltos y cemento
 - Zonas de depósitos de estériles (ZODME)
 - Vías de acceso
- A. El arqueólogo deberá realizar la solicitud de prospección arqueológica ante el ICANH, de las zonas antes citadas. La solicitud deberá referenciar el alcance de las actividades y enmarcarse dentro del tipo de proyecto que se quiere beneficiar (ejemplo: vía de acceso a zona de explotación x)
- B. El arqueólogo debe diseñar trabajos tendientes a recuperar la información arqueológica de manera coherente y ordenada, siguiendo una metodología acorde para una PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.
- C. Al final de todo el proceso de prospección, el arqueólogo deberá entregar un informe al ICANH. Una vez aprobado el informe final y su plan de manejo, se podrán adelantar las obras requeridas

Población beneficiada: la comunidad científica y la población en general.

• **Mecanismos y estrategias participativas:**

Realizar un taller informativo dirigido a los operarios y responsables de la concesión.

Personal requerido: de acuerdo al tipo de obra.

Indicadores de seguimiento y monitoreo:

- Licencias ante el ICANH.
- Informe final.

Responsable de la ejecución:

Carlos Arturo Hincapié Marín
Director MASOC
direccion.masoc@pavimentarsa.com
Teléfono: (4) 4486404 Ext 213
Teléfono Planta: (4)2746404 Ext 159
Móvil: [3188217184](tel:3188217184)
Dirección: Cl 8B 65 191 Of 411
Medellín - Colombia

Cronograma: antes del inicio de obras en cualquiera de los proyectos nuevos.

Responsable del Seguimiento: ICANH

Tiempo: 180 días.

Presupuesto: De acuerdo al área de intervención

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

ANEXO 2. ARCHIVOS DIGITALES

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------

RECONOCIMIENTO Y PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA CONCESIÓN MINERA QEK - 08291 SOBRE EL RÍO PERALONSO.
ESTUDIO REALIZADO SOBRE 3 HECTÁREAS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

FECHA:07/03/2016

LICENCIA
N° 5498

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

ANEXO 3. PLANOS

Revisó:	Investigador: DANIEL SÁNCHEZ G.	Fecha: 07/03/16
---------	---------------------------------------	--------------------